

БУХОРО ВИЛОЯТ ДАВЛАТ АРХИВИНИНГ ТАРИХИ ВА РАҚАМЛАШТИРИШ ҲОЛАТИ

т.ф.ф.д. (PhD) А.Х. БОЛТАЕВ

Бухоро давлат университети Археология ва Бухоро тарихи
кафедраси доценти, azam.boltaev.2015@mail.ru

Аннотация: Ўзбекистоннинг мустақил мамлакат сифатида ва бозор иқтисодиётига асосланган ҳуқуқий-демократик давлатнинг барпо этилишида архив муассасаларининг ўрни бекиёсдир. Бугунги кунда ҳукуматимиз томонидан архив иши соҳасида кўпгина ислохотлар амалга оширилмоқда. Бу борада қатор ҳуқуқий-меърий ҳужжатлар қабул қилинмоқда. Бунга 2019 йил 20 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикаси “Ўзархив” агентлиги фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида” ги ПҚ-4463-сон қарори ҳамда “Ўзбекистон Республикасида архив иши ва иш юритишни такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПФ-5834-сон Фармонлари мисол бўла олади.

Бугунги кун тарихчи ва архившунос олимлар олдида турган муҳим вазифалардан бири мамлакатимиз тарихини ўзида жамлаган архив ҳужжатларини тадқиқ этиш ҳисобланади. Ўзбек давлатчилиги анъаналари доирасида давлат муассасалари тарихи алоҳида ўрганилиб келинмоқда. XIX аср охири XX аср бошларида Ўрта Осиё минтақасида фаолият олиб борган архив муассасаларининг мамлакатимиз тарихидаги ўрни ва роли ниҳоятда муҳимдир.

Шунга асосланиб қарасак, Бухоро вилоятида архив муассасаларини ташкил этиш ишлари совет ҳокимияти ўрнатилиши билан боғлиқ. 1925 йил охирида Зарафшон, Тошкент, Самарқанд, Фарғонада вилоят архив бюрolari ва 1926 йил бошида Хоразм, Қашқадарё ва Сурхондарёда вилоят архив бюроси ташкил қилинди. 1927 йил округ мақоми берилиши муносабати билан вилоят архив бюрolari округ номи билан қайта номланди.

Бухоро вилоят Давлат архиви 1925 йилда Зарафшон вилоят архив бюроси сифатида ташкил топган бўлиб, 1927 йилда Бухоро округ архив

бюросига айлантирилган. Бухорода дастлаб архив ишини йўлга қўйишда Бухоро Халқ Совет Республикаси, Зарафшон вилояти, Бухоро округи ва Бухоро вилояти ижроя қўмиталарининг ҳужжатлари асос бўлиб хизмат қилган [1. 3.].

Агар архив ташкил топган дастлабки даврларга қарайдиган бўлсак, унинг оғир аҳволда иш бошлаганини кўришимиз мумкин. Ўзбекистон Миллий Архивининг Р-400 фондида сақланаётган ҳужжатлар бунга гувоҳлик беради. ЎзССР Марказий Архив Бюросининг 1926 йилги ҳисоботида қайд этилишича, Бухоро вилояти(области) ва Тожикистон АССРда архив иши яхши йўлга қўйилмаган. Бухорода дастлаб Зарафшон архив бюроси ташкил этилган бўлиб, архив етарлича сақлаш шарт-шароитлари билан таъминланмаганлиги сабабли БХСР ҳужжатлар ЎзССР Марказий Архив Бюросига топширилган. ЎзССР Марказий Архив Бюросида уларни сақлаш, тартибга солиш ишлари олиб борилади. Бу ҳужжатлар собиқ Бухоро Республикасидаги тугатилган муассаса ҳужжатлари бўлиб, улар мутлақо тартибсиз ҳолда сақланганлиги учун унинг бир қисмини Тошкентга юбориш керак эди [2. 15.].

Биринчи навбатда юқори илмий қимматга эга бўлган ҳужжатлар – Нозирлар Кенгаши, Ҳарбий Нозирлик, Хўжалик Нозирлиги ҳужжатлари, бундан ташқари дипломатик ҳужжатлар ва собиқ Бухоро Амири архиви топширилиши кўзда тутилган. Кўриниб турибдики архив фондлари анчагина “бой” бўлган ва кўплаб ҳужжатлар Тошкентга олиб кетилган [7. 142-143.].

1925 йилнинг охирига келиб Бухоро архив бюросига раҳбари этиб У.Ҳайдаров тайинланади ва ўзинг 1926 йил 17 январдаги ўз ҳисоботида архивнинг аҳволи ҳақида батафсил маълумот бериб ўтган.

Ҳисоботда маълумот берилишича, “Вилоят Ижроқўмининг 1925 йил 3 декабрдаги буйруғига кўра мен вилоят архив бюроси бошлиғи этиб тайинландим. 8 декабрдан ўз вазифамни бажаришга киришдим. Сизга архив ҳолати ҳақида қисқача баёнот бермоқчиман. Ҳозирги кунда Бухоро архивида 600 сақлов бирлигида ҳужжатлар сақланган. Шулардан 150 таси алоҳида қимматли ҳужжатлар бўлиб, улар тартибга солинган бўлса-да, лекин

хужжатларга илмий-техник ишлов берилмагаган. Архив бюросида фақатгина раҳбар ва архивчи штатлари мавжуд ва буни мен етарли деб ўйламайман. Вилоят Ижроқўми билан алоқа суст йўлга қўйилган. Ҳисоботимда яна шуни айтмоқчиманки, 1926 йил 28 январда бўладиган муҳокамада Вилоят Ижроқўмидан архивчилар штатини оширишини ва архив сақловхона ускуналари учун 200 рубл сўрамоқчиман. Шунинг учун мени қўллаб-қувватлашингизни сўрайман. Архив ҳақидаги тўлиқ маълумотни йиғма жилдлар билан танишганимдан сўнг жўнатман. Юқоридаги иш планком (вилоят режалаштириш бўлими) ҳузурида кўриб чиқилади” [2. 30.].

1938 йилнинг 15 январида Бухоро вилоятининг ташкил қилиниши ўлкадаги архив ишига ҳам ўз таъсирини ўтказмай қолмади. Архив ишида содир бўлган сезиларли ўзгаришлар биринчилардан бўлиб кадрлар соҳасида бўлди. Илгарилари вилоят архивида иккитадан ортиқ ходим ишламаган бўлса, эндиликда уларнинг сони аста-секинлик билан ортиб уларга тўланадиган маош ҳам кўтарила бошлаган. Бу ўзгаришлар, албатта, архив иши ва хужжатлар сақловини яхшилаш учун ижобий хизмат қилган. Чунки илгари биргина инспектор ёки раҳбарнинг ўзи барча юмушларни яъни хужжатларни қабул қилиш, тартибга солиш, уларга илмий-техник ишлов бериш, аҳолига ва ташкилотларга маълумотномалар бериш сингари ишларини ўзи бажаришига тўғри келган. Бунинг устига архивда хўжалик ишларини бажарадиган ходимлар – қоровул, хизматчи кабилар мавжуд бўлмаган. Бу эса ўз навбатида архив фаолиятига салбий таъсир қилган. 1938 йилдан бошлаб бу борада сезиларли ишлар амалга оширилган [2. 172.].

1940 йилдан бошлаб Бухорода архив ишларини бошқариш вилоят облисполкомига ўтказилади (07.06.1940 №7/10 буйруқ рақами.). 1946 йилдан архив ўз фаолиятини Бухоро вилоят ички ишлар бошқармаси таркибида олиб борган [1. 3-4.].

Бухоро вилоят архивининг 1955 – 1956 йиллардаги раҳбари Валитова Марям Гарифовна томонидан вилоят ва республика раҳбар органларига архив муассасасига нормал иш шароитини яратиш мақсадида вилоят давлат

архивининг янги биноси қурилишини бошлаш (1958 йилдан), ўқув ва услубий хонаси, таъмирлаш устахонасини ташкил қилиш таклифи киритилади. Таклифни амалга ошириш борасидаги Марям Валитованинг узоқ йиллик саъй-ҳақатлари натижасида 1976 йилда Бухоро вилоят давлат архивининг ҳозирги биноси қурилиши тугалланиб, фойдаланишга топширилади [1. 17-18.].

Бухоро вилоят давлат архиви Ўзбекистон Республикасидаги асосий архивлардан бири бўлиб, ўзида Бухоро тарихи учун зарур бўлган материалларни сақлайди. Архивда рус, ўзбек ва араб ёзувидаги ҳужжатлар мавжуд бўлиб, улар орасида юқори турувчи ташкилотлар (ҳокимият, прокуратура, суд, ички ишлар) муассасалар, олий ўқув юртлари ва бошқа турдаги ҳужжатлар сақланади [6. 9-10.].

2008 йил 1 январдаги ҳолатга кўра, Бухоро вилоят давлат архивида 577 та фондда 165512 та йиғмажилд сақланган. Шундан 45 таси шахсий фонд ҳужжатларидир [1. 3.]. 2023 йил 1 январ ҳолатига кўра, архивда 659 та фонд ва 246452 та сақлов бирлиги мавжуд [5.].

Бухоро вилоят давлат архиви 2019 йилда ишларини рақамлаштириш мақсадида жами 24 та: 10 та компьютер, 2 та сканер, 8 та принтер, 1 та факс ва 3 унс аппаратлари сотиб олган [3. 218-219.].

Бухоро вилояти архив муассасаларида Миллий архив фондининг сақловини тامينлаш ва ҳужжатларни сақлашни янада такомиллаштириш, архив ҳужжатларининг электрон нусхаларини ва уларнинг базаларини яратиш бўйича қўшимча тадбирларни амалга ошириш бўйича ишлар ҳам амалга оширилди ва оширилмоқда. 2015 йилда ушбу йўналидаги ишлар доирасида архив ҳужжатларининг, 619/52565 таси, 2016 йилда эса 1049/109180 сақлов бирлигидаги архив ҳужжатларининг электрон нусхалар тайёрланди [4. 20.]. Мазкур ишлар давоми сифатида 2017 йилда 1594/210005 нусхада архив ҳужжатларининг электрон нусхаси ва 2019 йилда 3113/223192 архив ҳужжатларининг электрон нусхаларини ва уларнинг базаларини яратиш бўйича ишлар амалга оширилди [3. 220-222]. 2022 йилда 2214/86534 та архив ҳужжатлари нусха кўчирувчи операторлар ёрдамида рақамлаштирилган [5.].

Ҳозирги пайтда вилоят архивида қуйидаги ишлар амалга оширилмоқда:

1. Рақамлаштириш учун ҳужжатларни тайёрлаш (ажратиш, саралаш, тизимлаштириш/классификациялаш);
2. Ҳужжатларни электрон нусхасини яратиш;
3. Камчиликлар йўқлиги ва тегишли сифатни сақлаб қолиш учун қилинган нусхаларни асл ҳужжат билан солиштириш;
4. Тасвирга ишлов бериш;
5. Ҳужжатларнинг электрон нусхаларини сақлаш;
6. Ҳужжатларнинг электрон нусхалари тавсифини қилиш ишлари амалга оширилмоқда ва архивда асосан вилоят ҳокимлиги ҳужжатлари сканерланиб, рақамлаштирилган ва рақамлаштирилмоқда.

Бухоро вилояти давлат архивида олинган маълумотлар асосида қуйидагиларни тавсия қилиш мумкин:

- Архивда моддий техник жиҳозлар этишмайди;
- Сақлов ҳоналари тўлган ҳужжатларни сақлаш учун бино зурур;
- Архивда малакали ходимлар этишмайди ва архив ходимларининг маоши кам уни ошириш керак;
- Архивда рақамлаштиришни амалга ошириш учун интернет тезлиги паст ва архивни локал сетга улаш зарур.

Хулоса қилиб айтганда, Бухорода биринчи архив XX аср биринчи чорагида ташкил этилди ва бу соҳа совет даврида шаклланди ҳамда анча ривожланди. Мустақиллик йилларида архив ишини такомиллаштириш борасида кенг қамровли ишлар олиб борилди. Давлат раҳбари ва мутасадди ташкилотлар томонидан қабул қилинган қарорлар ва фармойишлар асосида архив соҳасида кўплаб ислоҳотлар қилинди. Шунингдек, сўнги йилларда Бухоро вилоят давлат архивиархив соҳасини рақамлаштириш борасида ҳам кенг кўламли ишлар амалга оширилди ва Бухоро вилоят давлат архивида ҳам бу йўналишда анча ишлар қилинган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Аббосова С.И. Краткий справочник по фондам государственного Архива Бухарской Области. – Бухара, 2008.
2. Файзуллаев Ш.Н., Кличев О.А. Бухоро архив иши тарихи. – Бухоро: “Дурдона” нашриёти, 2015. – Б.17.
3. Кличев О.А., Болтаев А.Х. Бухоро музейшунослиги ва архившунослиги. Ўқув қўлланма. – Бухоро: Дурдона, 2021. 261 б.
4. Бухоро вилоят архив иши ҳудудий бошқармаси 2016-йиллик ҳисоботининг таҳлилий маълумотномаси. Бухоро, 2016 йил декабр. -Б. 20
5. Оғзаки тарих материаллари. Ҳакимова Гулчеҳрадан билан суҳат жараёнида олинган маълумотлар (Бухоро вилоят давлат архиви нусха кўчирувчи оператор). 2023 йил январ, феврал.
6. Болтаев А.Х. Бухоро музейи-тарихий ўлкашунослик маркази сифатида. – – Тошкент: Наврўз, 2019. – 70 б.
7. Болтаев А.Х. Бухарские коллекционеры // Россия-Узбекистан. Международные образовательные и социально-культурные технологии: векторы развития. – Челябинск, 2019. -С. 142-143.